

KO'RISHIDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNING PEDAGOGIK KORREKSIYASI

Xonqulova Zohida Sherali qizi

Atmu Defektologiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657390>

***Annotatsiya.** Maqolada ko'zi ojiz bolalar ko'r va zaif ko'ruvchi bolalarni o'qitish va tarbiyalash, pedagogik-psixologik korreksiyalashning zarurati, bola bilish faoliyatining yuqori darajada rivojlanishi ahamiyati tahlil qilingan.*

Kalit so'zlar: korreksiya, bilish faoliyati, analizator, toksoplazmoz, qizilcha

Ko'rish analizatori yordamida dunyoni idrok etish bolaning ruhiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Tevarak atrof haqidagi eng kuchli taasurotlar ko'z bilan idrok etiladi. Bola ko'rish qobiliyati orqali narsalarning rangi, shakli, hajmi, harakati, uzoq-yaqinligi, fazodagi o'rni haqida tasavvurga ega bo'ladi.

Ma'lumki, ko'rish analizatori nurlarni qabul qiluvchi qism ko'z olmasi (soqqasi) va uning yordamchi apparatidan ko'zga tushgan tasvirni avval po'stloq osti markazlariga keyin esa oliy ko'ruv markazlari joylashgan miya po'stlog'iga (ensa bo'laklari) yetkazib beruvchi o'tkazuvchi yo'llardan tashkil topgan ana shu analizatorning har qanday qismlaridagi o'zgarishlar bolaning ko'rish qobiliyatiga albatta ta'sir ko'rsatadi.

Tiflopedagogikada ko'zi ojiz bolalar ko'r va zaif ko'ruvchi bolalar guruhlariga bo'linadi. Ko'r bolalarning ko'rish qobiliyati keskin kamaygan (total ko'rlik) yoki korreksiya qo'llanilganda (ko'zoynak tutilganda) ham ko'rish o'tkirligi 0,04 gacha pasaygan, ya'ni bunday bolalar amalda ko'r bo'ladi. Zaif ko'ruvchi bolalarning ko'rish o'tkirligi 0,05 dan to 0,4 gacha bo'lishi mumkin.

Ko'rishga aloqador nuqsonlar kelib chiqish sabablariga ko'ra tug'ma va orttirilgan bo'ladi. Tug'ma nuqsonlar sabablari orasida irsiy kasalliklar, homilador ayolning toksoplazmoz, qizilcha va boshqa kasalliklar bilan kasallanishi sabab bo'lishi mumkin.

Orttirilgan ko'rish anomaliyalari traxoma, chechak, so'zak, ko'z sili, qizamiq, skorlatina va boshqa kasalliklar oqibatida paydo bo'lishi mumkin. Aholiga davolash profilaktika, oftalmologiya yordamining yaxshilanishining hamda tibbiyot soxasidagi katta yutuqlar qo'lga kiritilganligi munosabati bilan zaif ko'ruvchi bolalar ancha kamaydi.

Ko'rish nuqsonlari zo'rayib boradigan va turg'un (muqim) bo'ladi. Zo'rayib boradigan xili kun sayin og'irlashib, bora-bora ko'rlikka olib keladi. Muqim xili esa turg'un bo'ladi, bolaning ko'rish darajasi bir xilda turaveradi. (Ko'rish qobiliyatining ko'tarilib turishi) ko'ruv nervi atrofiyasi, tur parda distofiyasiga bog'liq bo'lib, bolaning har qanda rivojlanish davrida vujudga kelishi mumkin. Gigiyenik talablarga rioya qilmaslik refraktsiya anomaliyalari bilan bog'lik bo'lgan ko'z kamchiliklari zo'rayib borishiga ham olib keladi. Ko'zi ojiz bolalar ko'r tug'ilgan va ko'r bo'lib qolgan bolalar deb ikki guruhga ajratiladi. Birinchi guruhga tug'ilganda va tug'ilgandan so'ng to 3 yoshgacha bo'lgan davr ichida ko'rish qobiliyati zaif bolalar kiritilsa, ikkinchisiga keyinchalik ko'zi ojiz bolalar kiritiladi. Ko'zi ojizligi kanchalik kech paydo bo'lgan bo'lsa, bolaning tevarak atrof haqidagi tasavvurlari shunchalik boy va ularni mustahkamlash, takomillashtirish shunchalik oson bo'ladi.

Tiflopedagogika-grekcha “tiflos”–ko’r so’zidan olingan bo’lib, ko’rishda nuqsoni bo’lgan shaxslar ta’lim va tarbiyasi haqidagi fan. Tiflopedagogika fan sifatida quyidagi asosiy muammolarni hal etadi:

1. Ko’rishda jiddiy nuqsoni bo’lgan shaxslarni psixologik – pedagogik va klinik o’rganish.
2. Ruhiy va jismoniy rivojlanish anomalialari va ko’rish funksiyasi buzilishlari tipologiyasini aniqlash.
3. Ko’rish va ko’z ojizlikda buzilgan nuqsonlarni tiklashning yo’llari va shartlari belgilash;
4. Ko’r va ko’zi ojizlarni o’qitish va tarbiyalash uchun maxsus muassasalar tiplarini belgilash.
5. O’quv rejalari, dasturlari, darsliklar, xususiy metodiklarni tuzilishning ilmiy asoslarini ishlab chiqish.

Ko’zi ojiz va zaif ko’ruvchi bolalar ta’lim tarbiya oladigan muassasalar.

Bizning mamlakatimizda ta’lim barcha bolalar va o’smirlar uchun majburiydir. Ko’r va ko’zi ojiz bolalar uchun maktabgacha g’amxo’rlik qilish davlatimizning doimiy nazoratidir. Ko’rishda nuqsoni bo’lgan bolalar uchun maktabgacha ta’lim muassasalarining maqsadi, bolalarning buzilgan ko’rish funksiyasini imkon qadar tiklash va rivojlantirish, bolalarni tarbiyalash, davolash va maktab ta’limiga tayorlashdan iborat. Kunlik sutkalik bog’chalar mavjud. Ko’r bolalar uchun bolalar uylari, maktabgacha guruhlarda ko’rishida nuqsoni bo’lgan, ya’ni tamoman ko’rmaydigan bolalar tarbiyalanadi.

Ko’zi ojiz bolalar uchun bog’chalar, ko’rish o’tkirligi 0.05-0.4 bolalar qabul qilinadi. Ko’zoynak bilan korreksiyalash ishlari olib boriladi. Ko’zi ojiz bolalar ta’limi maxsus maktab-internatlarida umum ta’lim dasturlari asosida olib boriladi. Ko’r va ko’zi ojiz bolalar maktabni tugatganlari to’g’risida shahodatnoma oladilar va ular uchun qulay iqtisosliklar bo’yicha kollej, oliy o’quv yurtlarida kirishlari yoki xalq xo’jaligining turli sohalarida ishlashlari mumkin.

Maxsus maktabning asosiy vazifalaridan biri-bolalarda saqlanib qolgan ko’rish imkoniyatlaridan o’qish jarayonida tog’ri foydalanish va ularni rivojlantirish qobiliyati pasayib ketmasligi uchun shart-sharoit yaratish, oliy-ruhiy jarayonlarini tarbiyalash, bolaning ruhiy bilish faoliyatini rivojlantirish, kengaytirish, bolada ko’rish qobiliyati zaifligi natijasida paydo bo’lgan ikkilamchi ruhiy asoratlarni bartaraf etishdir. Maxsus maktablarni bitirgach, ko’rish qobiliyati zaif bolalar uchun ko’rlar jamiyati qoshidagi muassasalarda ishlaydilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. *L.Mo’minova va boshqalar. Maxsus pedagogika. Darslik. T.:Noshir nashriyoti 2016y.*
2. L.Mo’minova va boshqalar. Maxsus psixologiya. Toshkent.2013 y.
3. N.Z.Abidova. Maxsus psixologiya(Tiflopsixologiya). Toshkent 2017 y.